

РЕЦЕПЦІЯ ПОРТРЕТА АВГУСТИНИ СІНЬКЕВИЧ (ГАБЕЛЬ) РОБОТИ І. РЕПІНА В РАДЯНСЬКУ ДОБУ

*Мамон Вячеслав Євгенович,
зав. сектору формування
інформаційної культури ХДНБ імені
В. Г. Короленка*

Портрет Августини Станіславівни Сінькевич (у шлюбі Габель), атрибутований Іллі Рєпіну та збережений у фондах Харківського художнього музею, дає рідкісну можливість простежити не тільки «біографію експоната», а й історію його публічного прочитання. Попри те, що цей твір І. Рєпіна залишається малодослідженим, він став предметом низки публікацій у радянській та американській пресі та був згаданий у сучасних наукових працях, присвячених творчості художника. Також важливою обставиною є збережені документи про передачу малюнка до музею, які містять найперші характеристики цього малюнка, надані фахівцями.

Метою дослідження є аналіз архівних матеріалів і радянських публікацій, у яких фіксується історія малюнка, від перших згадок у спогадах доньок портретованої до формування й закріплення його музейного та медійного сюжету в пізньорадянський період.

«Портрет Августини Габель», або як коректніше його називати «Портрет Августини Сінькевич» (рис. 1), є невеличким (117 × 68 мм) малюнком олівцем на папері, виконаний студентом Імператорської академії мистецтв Іллею Рєпіним. Молодий художник створив його 21 квітня 1869 р. під час одного зі своїх дружніх візитів до лікаря Самуїла Лімбека, в родині якого тоді жила Августина Габель. Докладна розповідь про обставини створення портрета описана в нашій доповіді, прочитаній на Всеукраїнській науковій конференції «П'яті Грабовецькі історичні читання». На момент написання даної праці матеріали конференції ще готуються до друку.

Після створення портрета він зберігався у родині портретованої, як сімейна реліквія. У шлюбі з революціонером Орестом Габелем народилося вісім дітей. Після смерті 10 квітня 1967 р. старшої дитини, Людмили Габель, в живих

залишалося лише доньки Валерія Гассельбрінк та Маргарита Габель, які жили разом у Харкові. Маргарита Габель на той час була достатньо відомою науковицею, дослідувачкою творчості Івана Тургенєва. В жовтні того ж 1967 р. до Маргарити звернулася письменниця Євгенія Таратута, яка в листі просила написати про батьків Маргарити [6]. Можна припустити, що ці відомості були потрібні Таратуті для написання її майбутньої книги про революціонера Сергія Степняка-Кравчинського. В опублікованій в 1973 р. книзі «Степняк-Кравчинський — революціонер і письменник» була згадка про Ореста Габеля [10, с. 29]. У відповідь на лист Маргарита підготувала спогади «Матеріали до біографій Ореста Мартиновича та Августини Станіславівни Габель», в яких є перша зафіксована згадка про портрет, «у мене зберігається малюнок Рєпіна — портрет матері-гімназистки» [2, арк. 49]. Один екземпляр спогадів був переданий Таратуті, яка їх високо оцінила і планувала передати на зберігання до Центрального державного архіву Жовтневої революції [7]. Інший екземпляр спогадів у вигляді авторського автографа і машинопису зберігається в архівному фонді Маргарити Габель в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.

У вищезазначеному архівному фонді також зберігаються документи про передачу малюнка до Харківського художнього музею 29 червня 1971 р. На момент передачі малюнка Маргарита залишилася останньою живою з нащадків Августини Габель і, напевно, переживаючи про майбутнє малюнка вирішила передати його до музею. Акт про надходження експонатів на вічне зберігання склав старший науковий співробітник музею Анатолій Житницький. У ньому сформульовано первинну облікову характеристику: «портрет матері — А. С. Габель роботи І. Ю. Рєпіна»¹. Вказано техніку (папір, олівець) і розмір (11,7 × 6,8). Зазначено інскрипцію внизу ліворуч: «21 апр. 1869 И. Рєпин» [3, арк. 23]. Тим же днем датується інший документ, подяка від директора музею Миколи Работягова, де він дякує за «цінний дар» і підкреслює його значущість для зібрання [3, арк. 22]. Ці два документи фіксують важливий етап в історії

¹ Тут і далі цитати з російської мови подано в перекладі автора.

малюнку, коли він перестав бути власністю родини Габель і став надбанням суспільства. Опис малюнка, зроблений А. Житницьким, став першим його описом, зробленим фахівцем.

Факт передачі музею малюнка за авторством відомого художника привернув увагу журналістів. У листі літературознавця Олексія Дубовикова до Маргарити Орестівни від 13 липня 1971 р. йдеться про його реакцію на газетну замітку «Рукою Рєпіна» авторства Д. Шумського. О. Дубовиков був дуже сильно обурений стилем замітки, вважаючи його нетактовним [5]. На його думку, таку заслужену науковицю як Маргарита Габель не можна було представляти лише як «мешканку Харкова» і використовувати ремарку «сказала жінка». О. Дубовиков написав листа головному редактору газети Михайлу Земяніну, датованого 12 липнем, де вимагав провести бесіду з автором замітки про порушення ним «норм літературного такту» та просити вибачення перед Маргаритою [4]. Водночас цей документ створює джерелознавчу проблему. В листі до М. Земяніна О. Дубовиков стверджує, що замітка була опублікована 10 липня у 191 номері газети, однак це не підтверджуються переглядом харківського віддруку «Правди» за 1-12 липня 1971 р. Скоріше за все, замітка була опублікована або в іншу дату, або в іншому виданні. Реакція на цей лист невідома.

Ці листи важливі тим, що показують типову для того часу ситуацію: газета ставить у центр «гучне ім'я» і сам предмет дару, а людину, яка зробила дарування, робить майже невидимою. Дарувальника подають як випадкового «мешканця», без поваги до його праці й репутації. Тому обурення О. Дубовикова — це не тільки про стиль замітки, а про принцип: не можна так знецінювати людину, яка передає культурну цінність музею.

Одночасно сюжет виходить за межі радянського інформаційного простору. 24 липня 1971 р. емігрантська газета «Свобода» публікує коротку анонімну замітку «Малюнок Рєпіна-Ріпіна» [9]. Замітка переказує новину про дарування малюнка, очевидно спираючись на вже згадану замітку Шумського. Водночас у ній припустилися помилки в імені дарувальниці, її названо Марією Габель.

Насправді серед дітей Августини Габель була донька Марія Габель-Ющенко, бібліотекарка і діячка освіти, але вона померла у 1923 р. та точно не могла виступити в ролі дарувальниці. Також в замітці пропонується назвати малюнок «Портрет українки», що вказує на незнання автором життєпису портретованої, яка була етнічною полькою.

Отже, новина про дарування малюнка виявилася настільки помітною, що вийшла за межі радянського інформаційного простору й дійшла до української емігрантської преси у США. Водночас діаспорський характер «Свободи» додає полемічні акценти, зокрема, щодо написання прізвища художника і намагання «українізувати» сюжет через назву, що призводить до некоректних формулювань. Помилка в імені дарувальниці, найімовірніше, є наслідком спотворення інформації під час переказу новини з вторинних джерел.

Наступний етап рецепції пов'язаний з публікаціями мистецтвознавиці Мар'яни Чернової, яка завідувала відділом дожовтневого мистецтва у Харківському художньому музеї. У 1980 р. в газеті «Радянська культура» виходить замітка М. Чернової «З автографом великого майстра», в якій розповідається про дарування портрета Августини Габель її донькою Маргаритою. Замітка написана в компліментарному стилі, де підкреслюються заслуги Маргарити Габель і її родини [12]. У тексті відсутня дата дарування, можливо це зроблено навмисне, бо вона виглядає як коротка новина і при зазначенні дати у читача та редакції могли з'явитися питання щодо доцільності опису події, що сталася 9 років тому. Замітка виглядає так, як вона повинна була б виглядати у «Правді» на думку Дубовикова. Можна припустити, що М. Чернова могла почути від Маргарити Габель історію про суперечливу замітку у «Правді» і вирішила зробити компліментарну публікацію у газеті «Радянська культура». Хоча факт знайомства М. Чернової з Маргаритою Габель документально не підтверджується, він можливий, через широке коло знайомих мистецтвознавців останньої [8].

Замітка в «Радянській культурі» стала лише першим кроком М. Чернової в осмисленні малюнка. Уже наступного, 1981 р., в журналі «Україна» від

26 липня було опубліковано її нарис «Дружина революціонера». За наявними даними, це перша докладна публікація про малюнок, що супроводжувалася репродукцією й завдяки цьому зробила його доступним для широкого кола читачів.

У нарисі М. Чернової портрет уперше отримує інформативний виклад, який легко переказувати без звернення до архіву: образний опис поєднано з біографією Августина та Ореста Габелів, харківським контекстом і короткими міркуваннями про ранню графіку І. Рєпіна та його громадянську позицію [13]. Важливо й те, що в цьому тексті помітний вплив згаданих вище спогадів Маргарити про батьків; найімовірніше, М. Чернова мала до них доступ і частково використала їх як основу. У результаті саме цей виклад став головним джерелом для подальших публікацій: більшість згадок про історію портрета так чи інакше повторює запропоновану М. Черновою схему й ключові акценти [1, с. 134]. Водночас, це демонструє і типову проблему популяризації: у текстах 1980-1981 рр. і в пізнішій експозиційній довідці закріплюється теза, що за ініціативою подружжя Габелів було відкрито Харківську громадську бібліотеку, яка нині носить ім'я В. Г. Короленка [12]. Сучасні дослідження показують, що хоча подружжя Габелів зробило значний внесок у розвиток і становлення установи, засновниками бібліотеки вони не були, оскільки переїхали до Харкова вже після заснування бібліотеки. М. Чернова могла сплутати заснування бібліотеки з активною участю подружжя Габелів у справі будівництва бібліотечного будинку [11].

Варто враховувати й хронологічний контекст. Перша замітка М. Чернової вийшла 1980 р., ще за життя Маргарити Габель, тоді як другу було опубліковано вже після її смерті 5 лютого 1981 р. [8]. Таким чином, перша докладна публікація з репродукцією з'явилася вже після смерті дарувальниці. Водночас мотиви, що підштовхнули М. Чернову звернутися до цієї теми, документально не простежуються. Як завідувачка відділу, вона безпосередньо працювала з фондом свого підрозділу, а отже могла мати професійні підстави актуалізувати предмет і підготувати його історію для публічної презентації.

Показово, що після публікацій М.Чернової згадка про малюнок з'являється і в нарисі Софії Шоломової про родину Габелів, опублікованому у 1986 р. С. Шоломова працювала у відділі рідкісних видань і рукописів, тому могла мати доступ до особистого архіву Маргарити Габель, переданого до бібліотеки після її смерті. Це правдоподібно пояснює її інтерес до теми та саму появу цієї деталі в біографічному викладі. Авторка лише коротко зазначає, що в домі Ореста Мартиновича «довго зберігався малюнок Августи Станіславівни, виконаний Репіним», не уточнюючи обставин і дат [14, с. 189]. Така форма радше вказує на засвоєння вже готового сюжету, який після М.Чернової входить до обігу як «відомий факт» і далі повторюється без розгортання джерельної бази.

У межах дослідження простежується, як малюнок переходить від приватної пам'яті й архівних згадок до публічного обігу, а сама історія починає існувати не лише як факт зберігання у фондах, а як готова для повторення розповідь. Матеріали 1971 р. показують, що преса легко будувала новину навколо «великого імені» і самого предмета, відсуваючи дарувальницю на другий план і дозволяючи собі зверхній або фамільярний тон. Публікації Мар'яни Чернової 1980-1981 рр. працюють інакше, бо саме вони зробили сюжет «повним» для масового читача, поєднавши короткий біографічний виклад, харківський контекст і репродукцію, після чого цей варіант історії почали відтворювати в довідках та оглядах. Водночас радянська популяризація показує і типову проблему, коли вдалий для читання переказ починає замінювати перевірку фактів, а окремі припущення або неточні формулювання переходять у повторювані «істини».

Дана праця дає опору картину для наступних етапів дослідження. Вона показує, звідки взялася «стандартна» розповідь про малюнок, які її складники закріпилися в пресі та музейних текстах, і в яких місцях ще тоді виникли неточні пояснення, що потім без перевірки повторювалися. Далі логічно простежити рецепцію вже в незалежній Україні, щоб прослідкувати, як

дослідники поступово відходили від радянських наративів, виправляли успадковані помилки та вводили нові підходи до вивчення малюнка.

Джерела та література

1. *Вовк О. І. Ілля Рєпін і Харківський університет // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2016. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». № 23. С. 132-137.*
2. *Габель М. О. Матеріали до біографії Ореста Мартиновича та Августини Станіславівни Габель: рукопис (автограф М. О. Габель) і машинописний текст. 1968 // Архівний фонд Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (АФ ХДНБ). Ф. 4. Од. зб. Р-51.*
3. *Габель М. О. Документи родини М. О. Габель /1893-1981/ — 1860-1981 // АФ ХДНБ. Ф. 4. Од. зб. К4-82-329.*
4. *Лист О. М. Дубовикова від 12 липня 1971 // АФ ХДНБ. Ф. 4. Од. зб. К4-82-328.*
5. *Лист О. М. Дубовикова від 13 липня 1971 // АФ ХДНБ. Ф. 4. Од. зб. К4-82-328.*
6. *Лист Є. О. Таратути від 3 жовтня 1967 // АФ ХДНБ. Ф. 4. Од. зб. К4-82-326.*
7. *Лист Є. О. Таратути від 20 березня 1968 // АФ ХДНБ. Ф. 4. Од. зб. К4-82-326.*
8. *Лосієвський І. С. Габель Маргарита Орестівна // Бібліотечна енциклопедія Харківщини. URL: <https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia-bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/gabel-margarita-orestivna>*
9. *Малюнок Рєпіна-Ріпіна // Свобода. 1971. № 139. 24 липня.*
10. *Таратута Е. А. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. Москва: Художественная литература, 1973. 544 с.*
11. *Телегіна С. В. Габель Орест (Орест-Октавіан) Мартинович // Українська бібліотечна енциклопедія. URL: [https://ube.nlu.org.ua/article/Габель Орест \(Орест-Октавіан\) Мартинович](https://ube.nlu.org.ua/article/Габель_Орест_(Орест-Октавіан)_Мартинович)*

Мамон Вячеслав Євгенович.
Рецепція портрета Августини Сінькевич (Габель)
роботи І. Рєпіна в радянську добу

Ілля Рєпін. Портрет Августини Сінькевич. 1869.